

INTERFERENȚE ÎNTRE DREPT ȘI TEHNOLOGIE ÎN MEDICINĂ

INTERFERENCES BETWEEN LAW AND TECHNOLOGY IN MEDICINE

CZU: 340:004:614

DOI: 10.5281/zenodo.6616697

Tudor CRIGAN,
Doctorand, USM

Summary

The world in which we live is an excerpt of the whole world, then the world in the world is the result of its existence. Technology in medicine is sure to grow in importance both in government and in society.

Medicine and law are in fact notions of the intersection between legal science and ethics, ethics is regulated in the norm. Because medical technology tells us what the doctor should do, and the law in medicine explains what happens if the doctor doesn't do exactly what he should.

Keywords: *medicine, technology, law, transformations, advancement, drugs, medical progress, security*

Dezvoltarea și perfecționarea sistemelor de colectare și prelucrare a informației au dus la modernizarea sistemelor de acces. Astfel, în ultimul timp, în medicină, sistemele de securitate bazate pe tehnologii noi se prezintă ca o alternativă viabilă, cu un cost redus, la sistemele bazate pe cartele magnetice, coduri de bare sau parole.

Adoptarea la scara largă într-un interval de timp scurt nu este probabilă. Consumatorii vor avea rețineri în a adopta tehnologia, dacă vor trebui să plătească în plus pentru ea, iar beneficiile nu vor fi pe măsură. Deja calculatoarele au devenit parte integrantă a vieții noastre de zi cu zi iar majoritatea tranzacțiilor, de la semnarea contractelor până la efectuarea cumpărăturilor și la completarea formularelor pentru recuperarea taxelor se realizează digital, astfel încât se creează cadrul propice pentru ca firmele de biometrie să spera ca produsele lor vor fi curând omniprezente și indispensabile. [5]

Tehnologia medicinei își produce influențe majore asupra vieții de zi de zi, având o strânsă corelație cu dreptul, uneori influențele fiind acceptate ca fiind necesare, alteori fiind un tribut al epocii în care trăim, iar alteori fiind privite cu scepticism.

Progresul medical nu înseamnă doar dezvoltarea de medicamente și proceduri chirurgicale noi, ci și trecerea unor servicii medicale, a unor facilități și a unor modalități de supraveghere a sănătății în mediul digital, virtual, conectat la internet, dependent de dispozitive mobile și utilizând resursele imense ale

tehnologiei digitale. Tehnologia în medicină, în ansamblul ei, înseamnă capacitatea de a acumula, procesa și folosi un volum mare de date ceea ce va schimba radical acest domeniu, oferind acces la servicii medicale mai bune, mai puțin costisitoare și totodată mai eficiente și corecte din punct de vedere juridic.

Tehnologia avansează de la o zi la alta, iar o mare parte din atenția mijloacelor de informare în masă și a publicului larg este concentrată asupra celor mai noi invenții, gadgeturi și inovații lansate pe piață. Cu toate acestea, istoria ne învață că majoritatea transformărilor radicale în societățile umane nu apar imediat după apariția unei invenții, ci abia atunci când ajung să fie suficient de răspândite pentru a avea un impact la nivel sistemic. [8]

Principiile juridice care trebuie respectate de către instituțiile medicale ar fi următoarele:

– Garantarea dreptului la a doua opinie în aceeași cauză medicală. Pacientul are dreptul să solicite opinia a 2 sau mai mulți medici cu privire la aceeași problemă de sănătate. La fel și lucrătorul medical are dreptul să solicite opinia a unuia sau a unor colegi de ai săi cu privire la probleme de sănătate ale pacientului său. În acest din urmă caz, medicul e obligat să respecte datele confidențiale ale pacientului;

– Autodeterminarea. Presupune că pacientul este subiectul principal în luarea deciziilor cu privire la propria sănătate. Deciziile pacientului urmează a fi luate în cunoștință de cauză după o informare din partea medicului. Principiul presupune că pacientul are dreptul să aleagă instituția medicală, medicul său, iar unde este posibil, să aleagă metodele de diagnosticare și tratament.

– Inviolabilitatea și intangibilitatea corpului uman. El presupune că orice intervenție medicală poate avea loc doar cu acordul pacientului dacă interesele acestuia o cer și dacă nu este interzisă de lege. Medicul nu poate să acționeze asupra pacientului în dauna acestuia sau fără a avea perspective de a trata o maladie. [9]

De-a lungul istoriei, inovațiile care au permis extinderea longevității umane au fost de ordin tehnologic, nu medical: de exemplu, conceperea unui sistem de canalizare a stopat răspândirea a numeroase boli și a redus masiv mortalitatea timpurie.

În schimb, în ultima vreme progresul medical a constat în dezvoltarea de medicamente și proceduri chirurgicale noi. În următorii ani, informatica va sta la baza progresului ce va fi înregistrat în medicină. Capacitatea de a acumula, procesa și folosi date în volum mare va schimba radical acest domeniu, oferind publicului acces la servicii medicale mai bune, mai puțin costisitoare și totodată mai eficiente. [4]

Tehnologiile în medicină sunt în curs de dezvoltare în domenii științifice actuale. Posibilitățile, abordările și soluțiile în aplicațiile bazate pe realitatea virtuală sunt imense. Inovațiile în tehnologia informației, împreună cu costurile reduse ale produselor hardware și software vor rafina și vor spori eficiența, expertiza și competența actului medical, în scopul de a asigura confort pentru pacient și o abordare terapeutică adecvată și sigură.

Cele mai evidente tehnologii inovatoare care vor schimba actul medical sunt, desigur, realitatea augmentată și realitatea virtuală. Dispozitivele medicale care vor folosi tehnologii noi vor oferi oamenilor acces la o altă lume. Atracția acestor noi tehnologii este extrem de puternică, iar potențialul pe care companiile de produse medicale îl pot exploata este uriaș.

Experiențele virtuale sunt extrem de intense și greu de uitat, mai ales că deocamdată nu oricine le poate avea. Într-o lume suprasaturată de informații, experiențele puternice pe care le poate oferi tehnologiile inovatoare sau realitatea augmentată pot schimba radical relația cu pacientul, păstrându-i interesul pentru anumite produse sau servicii și fidelizându-l. [1]

Între drept și medicină există mult mai multe legături decât, uneori, suntem tentați să credem. Dreptul însoțește ființa omenească dinainte de naștere, adică de la concepție și, uneori, dincolo de moarte. Cine mai face aceasta? Medicina. Iată de ce, între drept și medicină există nenumărate punți de legătură. Cred că sunt singurele domenii în care omul este urmărit de la concepție și până dincolo de trecerea în neființă sau în eternitate.

Nu mai este o noutate folosirea de dispozitive care măsoară funcțiile corpului, oferă date importante despre metabolismul pacientului și îi ajută astfel pe medici să stabilească un diagnostic corect. Sensorii sunt folosiți și în testele clinice realizate de companiile farmaceutice, când totul depinde de modul în care aceste date despre pacienți sunt colectate și interpretate. [2]

Nimeni nu poate fi silit să devină medic. Nimeni nu poate visa să devină pacient. Niciun pacient nu concepe să-și dea viața în mâinile medicului. Nu orice deces al unui pacient poate fi imputat medicului. Nu orice greșală a medicului poate rămâne fără urmări. [7]

Astăzi, tehnologia în medicină influențează semnificativ numeroase domenii, însă câteva dintre cele care ne afectează cel mai mult zi de zi, printre care și medicina, nu i-au resimțit încă impactul în aceeași măsură. Acest lucru promite să se schimbe în următorii ani, tehnologia urmând să producă în medicină schimbări radicale, fără precedent în ultimul secol.

În final mai presus de orice medicină este o profesiune de încredere, iar rolul preventiv și educativ al normei juridice este acela de a apăra încrederea publică, în faptul că actul medical va proteja și va promova corespunzător valorile sociale supreme: sănătatea și viața.

Referințe bibliografice:

1. Baci Gh. *Medicina legală*, Chișinău: Știința, 1995.
2. Baci Gh. *Evoluția medicinei legale pe plaiul basarabean*. Chișinău: 2013. 308 p.
3. Baci Gh., Pădure A. *Traumatismele mecanice în aspect medico-legal*. Chișinău: Ed. Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2006, 254p.

4. Beliș Vl. *Tratat de medicină legală*. București: Editura medicală, 1995, în 2 vol.: vol.I. 831p., vol.II. 976p.
5. Ețco C. *Management în sistemul de sănătate*. Chișinău: Epigraf, Tipografia Centrală, 2006, 864 p.
6. Tintiuc D., Grossu I. *Sănătate Publică și Management*, Chișinău: 2007, 488 – 489 p.
7. Poenaru Iu., *Pedeapsa cu moartea: „pro” sau „contra”*, București: Lumina Lex, 1994.
8. Ungurean S. Deficiențe medicale: cauze și consecințe, Chișinău, 2001
9. Ungurean S. *Medicina legală*. Chișinău: Știința, 1993, 414p.